

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВА МОТИВАЦИИ ПЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Рахманов Баходир Бахтиярович

Соискатель Ташкентского государственного
экономического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385473>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2024 yil
Ma'quillandi: 25-May 2024 yil
Nashr qilindi: 29-May 2024 yil

KEY WORDS

Инвестиционные предложения,
инвестиционной
привлекательности,
Инвестиции, мотивация,
Экономические факторы,
Социальные факторы,
Психологические факторы.

ABSTRACT

В данной статье содержатся предложения и выводы по вхождению иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и совершенствованию организационно-экономических механизмов их продвижения. Одновременно были обсуждены институциональные основы продвижения первичных иностранных инвестиций в экономику узбекистана.

Улучшение институциональной среды может способствовать привлекательности страны для иностранных инвесторов. Институциональная среда включает в себя правовые, политические и экономические институты, а также их эффективность и прозрачность. Страны с сильными и стабильными институтами часто являются привлекательными для иностранных инвесторов. Надежное правовое закрепление прав собственности, защита интеллектуальной собственности и контрактных обязательств создают благоприятную инвестиционную среду. Кроме того, политическая стабильность и отсутствие коррупции также содействуют притоку ПИИ.

При мотивации прямых иностранных инвестиций важное место занимают инвестиционная привлекательность и относительные преимущества страны или её региона. Инвесторы обычно анализируют ряд факторов, чтобы принять решение о вложении своих средств в определенную страну.

Один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности — это экономическая стабильность и потенциал для роста. Инвесторы ищут страны с благоприятной экономической и деловой средой, где уровень политической, экономической и социальной неопределенности минимален. Стабильность в правительственной политике, прозрачность законодательства и эффективность правовой системы также являются важными факторами.

Относительные преимущества также играют важную роль. Это может быть доступ к рынкам, наличие квалифицированной рабочей силы, эффективная

инфраструктура, доступность природных ресурсов или технических знаний, высокий уровень инноваций и научных исследований и другие преимущества, которые делают страну или регион привлекательным для инвесторов.

Кроме того, факторы, такие как наличие долгосрочного экономического плана, поддержка государства для мотивации ПИИ, доступность инвестиционных инструментов, налоговые льготы или иные стимулы, а также доступность финансовых услуг и политика защиты интеллектуальной собственности, также могут повлиять на решение инвесторов.

По мнению отечественных авторов, создание инвестиционной привлекательности и предоставление относительных преимуществ являются важными факторами, которые поощряют инвесторов принимать решение о вложении капитала в данную страну или регион. Правительства и другие заинтересованные стороны должны уделять должное внимание разработке и реализации соответствующих политик и мер, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и обеспечить благоприятную среду для бизнеса и инвестиций¹.

Кроме того, существуют и другие факторы, которые влияют на привлечение прямых иностранных инвестиций. Один из таких факторов — это развитие финансовых рынков и доступность финансовых услуг. Устойчивые и развитые финансовые системы помогают упростить процедуры инвестирования, обеспечивают доступ к кредитам, предлагают инвестиционные инструменты и гарантируют защиту прав инвесторов. Развитие банковской системы, страховых и инвестиционных компаний, наличие фондовых бирж и других финансовых институтов способствуют наращиванию объемов иностранных инвестиций.

Также важное значение имеет налоговая политика. Налоговые ставки, освобождение от налогов, налоговые льготы и другие инструменты налоговой стимуляции могут привлечь иностранные инвестиции.

Вопросы безопасности и защиты прав инвесторов также играют роль. Инвесторы предпочитают страны с надежной правовой системой, которая обеспечивает защиту инвестиций, интеллектуальной собственности и соблюдение контрактов. Развитая система арбитража и возможность разрешения споров в международных арбитражных судах также содействуют привлечению ПИИ.

Важным фактором является также качество инфраструктуры. Развитая транспортная сеть, доступность энергетических ресурсов, высокоскоростной интернет, развитие телекоммуникаций и другие аспекты инфраструктуры влияют на решение инвесторов.

Наконец, социальное и экологическое пространство также становятся все более значимыми для инвесторов. Ответственное предпринимательство, учет позитивного влияния на окружающую среду, поддержка социально значимых проектов, борьба с коррупцией и создание условий для устойчивого развития являются важными факторами, которые инвесторы учитывают при принятии решения о вложении средств.

¹ Рузиева Д.И. Пути привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана/ Д.И. Рузиева, А.Ф. Иргашев. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2016. - № 13 (117). - С. 502-506. - URL: <https://moluch.ru/archive/117/32289/>

В целом, привлечение прямых иностранных инвестиций требует создания благоприятной инвестиционной среды с учетом ряда факторов, таких как экономическая стабильность, доступность финансовых услуг, налоговая политика, правовая защита, качество инфраструктуры и социально-экологическая ответственность. Успешное развитие этих аспектов может способствовать увеличению объема привлеченных иностранных инвестиций и стимулированию экономического роста.

Существует достаточное число теоретических доказательств того, что институциональные факторы влияют на приток прямых иностранных инвестиций в страну. Институты, такие как право и порядок, политическая стабильность, прозрачность и защита собственности, играют значительную роль в формировании инвестиционного климата и уровне риска для инвесторов.

Подтверждение этого утверждения можно найти в широком спектре исследований, где устанавливается положительная корреляция между качеством институтов и объемом притока ПИИ. Наличие понятных и прозрачных институций обычно снижает транзакционные издержки и уменьшает неопределенность, что в свою очередь привлекает инвесторов.

В 2019 г. в целях повышения эффективности деятельности по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан, информирования иностранных инвесторов о возможностях и потенциале страны, улучшения координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах в сфере мотивации и освоения иностранных инвестиций было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов мотивации прямых иностранных инвестиций в экономику республики», основной целью которого выступает активизация работы по привлечению прямых иностранных инвестиций (рис. 1).

Рис. 1 Основные направления активизация работы по привлечению прямых

иностранных инвестиций в Узбекистане²

В соответствии с вышеназванным Постановлением, утвержден перечень государственных пакетов акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, предлагаемых для реализации инвесторам, в том числе иностранным.

Среди инвестиционных предложений, предлагаемых для иностранных инвесторов, наибольшую стоимость имеют инвестиции в топливно-энергетическую отрасль (около 4,4 млрд. дол. США), по количеству предложений наибольшее значение имеет сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции (рис. 2).

Рис. 2 Инвестиционные предложения, предлагаемые для иностранных инвесторов в Республике Узбекистан³

В конце 2019 г. был принят Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», целью которого является регулирование отношений в области инвестиций и инвестиционной деятельности, осуществляемых инвесторами, в том числе иностранными. В Законе приводится определение иностранных инвестиций как материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые иностранным инвестором в объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и других видов деятельности. В качестве прямых иностранных инвестиций в Узбекистане определены инвестиции за счет собственных или заемных средств иностранного инвестора на условиях несения риска, без гарантий правительства. При этом, в соответствии с законодательством, на предприятиях с иностранными инвестициями доля последних должна составлять не менее пятнадцати процентов

² Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. №ПП-4300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики» <https://lex.uz/docs/4312750>

³ Составлено автором. Источник: Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. №ПП-4300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики» <https://lex.uz/docs/4312750>

акций (долей, паев) или уставного фонда (уставного капитала)⁴. На наш взгляд, данные изменения в законодательстве призваны активизировать деятельность инвесторов, в том числе иностранных, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность и рост экономики Узбекистана.

В целях создания в Республике Узбекистан максимально благоприятного инвестиционного климата для мотивации прямых инвестиций в 2018 г. был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан», в котором предусмотрено принятие масштабных мер по либерализации экономики, реформированию государственного управления, ограничению вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур, обеспечению свободного доступа к товарам (работам и услугам), а также созданию в регионах необходимой инфраструктуры⁵.

Список использованной литературы:

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.
2. Й.А. Шумпетер; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьева]. - М.: Эксмо, 2008, с. 254.
3. Анохов И. В. Мотивация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: дис. ... канд. экон. наук: Иркутск, 2001, с. 74.
4. Маршалл А. Принципы экономической науки [в 3 т.: перевод с английского] / А. Маршалл; - Москва: Прогресс; Москва: Фирма «Универс», 1993, с. 101.
5. Н.К.Йўлдошев “Стратегик менежмент”. Учебник- Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi”, 2022- 132 с.
6. LEX.UZ

⁴ Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» <https://lex.uz/ru/docs/4664144>

⁵ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5495 от 01.08.2018 г. «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» <https://lex.uz/docs/3845276>